

DE RESIDUOS A RECURSOS PARA LA FABRICACIÓN DE BATERÍAS SOSTENIBLES Y LA ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES

Hansi Martínez-Alvarenga¹, Almudena Benítez², M^a Carmen Gutiérrez¹, Álvaro Caballero², M^a Ángeles Martín¹

¹ Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química, área de Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3). Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA). Universidad de Córdoba. q72maalh@uco.es

² Dpto. Química Inorgánica e Ingeniería Química, FQM-175. Facultad de Ciencias. Instituto Químico para la Energía y el Medioambiente (IQUEMA). Universidad de Córdoba. Córdoba (Spain)

Palabras clave: alpeorujo, lodo, carbón activado, tratamiento de aguas, baterías sostenibles

El crecimiento de la población y el aumento del consumo han impulsado el desarrollo de la agroindustria, lo que ha provocado un incremento significativo en la generación de residuos. Dos ejemplos representativos de este tipo de residuos son el alpeorujo, producto mayoritario en la producción del aceite de oliva, y el lodo, un residuo generado en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). La acumulación de estos residuos plantea un problema ambiental importante, ya que su gestión inadecuada puede contaminar el suelo y el agua [1]. Por eso, resulta esencial buscar alternativas de aprovechamiento de estos residuos en lugar de desecharlos.

En este estudio, se propone convertir el alpeorujo y el lodo de EDAR en carbones activados (CA), materiales multifuncionales de gran valor con diversas aplicaciones industriales. Este proceso se basa en el tratamiento termoquímico conocido como pirólisis inerte, en el que los residuos se calientan a altas temperaturas sin oxígeno (Fig. 1). Como resultado, se obtienen carbones con propiedades adecuadas para dos aplicaciones en Energía y Medioambiente: nuevas baterías eficientes y sostenibles, y descontaminación de aguas.

Fig. 1. Esquema del proceso de transformación de residuo en carbón activado.

Los CA obtenidos se han estudiado en dos aplicaciones clave: baterías de litio-azufre (Li-S) y adsorción de contaminantes emergentes en fase líquida. Hoy en día, las baterías más usadas son las de Li-ion, pero su capacidad energética es limitada para las necesidades actuales. En cambio, las baterías Li-S pueden almacenar más energía y son una alternativa más sostenible, dado que no emplean metales problemáticos. Además, los CA ayudan a potenciar la eficiencia y el rendimiento de este tipo de baterías [2]. Por ello, este estudio utiliza CA derivados de alpeorujo como

una alternativa sostenible para el futuro de las baterías de Li-S, obteniendo resultados que demuestran una excelente estabilidad y alto rendimiento electroquímico, logrando valores de capacidad que duplican a los de una batería Li-ion después de incluso 500 ciclos de uso a velocidad rápida (Fig. 2a).

Por otro lado, se ha evaluado el uso de estos CA en la eliminación de bisfenol-A (BPA), un contaminante emergente presente en plásticos que puede afectar la salud y el medioambiente [3]. Dado que es difícil de degradar, su eliminación en el tratamiento del agua es crucial. En este estudio, se demuestra que los CA derivados de residuos pueden ser una solución eficiente y ecológica para este problema. En particular, CA a partir de alpeorujos han mostrado una excelente cinética de adsorción, con una capacidad máxima de adsorber en torno a 70 mg de contaminante por gramo de carbón (Fig. 2b). Esto significa que pueden atrapar y eliminar el BPA del agua de manera rápida y efectiva, consolidándose como una alternativa prometedora para mejorar los procesos de purificación de aguas residuales.

Fig. 2. (a) Rendimiento electroquímico de las baterías de Li-S utilizando carbón activado derivado de alpeorujos, y **(b)** capacidad de adsorción de BPA de los carbones activados (masa de carbón: 25 mg, caudal: 5 mL/min, volumen inicial: 200 mL de una disolución de 10 ppm de BPA, temperatura: 25 °C)

Agradecimientos

Este trabajo se ha desarrollado gracias a la financiación de la Junta de Andalucía (Proyecto OLIVE4FUTURE, Grupos Operativos de la Asociación Europea de Innovación).

Referencias

- [1] T. A. Singh, M. Sharma, M. Sharma, G. D. Sharma, A. K. Passari, S. Bhasin, Valorization of agro-industrial residues for production of commercial biorefinery products, *Fuel*. 322 (2022) 124284.
- [2] B. Li, M. Xie, G. Yi, C. Zhang, Biomass-derived activated carbon/sulfur composites as cathode electrodes for Li-S batteries by reducing the oxygen content, *RSC. Adv.* 10 (2020) 2823-2829
- [3] B. E. Tokula, A. O. Dada, A. A. Inyinbor, K. S. Obayomi, O. S. Bello, U. Pal, *J. Clean. Prod.* 388 (2023) 135819